

УДК 372.8

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ АУДИРОВАНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

БУРДЫГА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Лектор кафедры английского языка и МП, Кокшетауский университет имени Ш.Ш.

Уалиханова

Кокшетау, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования навыков аудирования на уроках английского языка в вузе. Анализируются современные подходы и методики обучения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух. Особое внимание уделяется трудностям, с которыми сталкиваются студенты при развитии аудитивных умений, а также способам их преодоления. Подчеркивается значение аудирования для формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов. Делается вывод о необходимости применения комплексных стратегий и аутентичных материалов для повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: аудирование, методика преподавания, аудитивное умение, аудиотекст

В данное время преподаватели стали уделять большое внимание развитию навыков аудирования на уроках английского языка. Аудирование относится к рецептивному виду речевой деятельности и представляет собой восприятие и понимание речи на слух в момент ее возникновения. Однако развитие данного навыка не происходит изолированно, а в комплексе с другими такими как письмо, чтение и говорение.

Навык аудирования представляет особые трудности для студентов, так как представляет собой умение распознавать речь на слух. Рассмотрим более подробно трудности, которые возникают в учебном процессе при развитии данного навыка. Первой группой трудностей являются трудности, связанные с условиями восприятия. В данном случае играют большую роль однократность и кратковременность предъявления информации, что требует от слушающего быстрой реакции при восприятии звучащего текста. Не меньшее значение имеет темп речи. При этом темп говорения зависит от конкретного языка. Средний темп английской речи примерно 250 слогов в минуту [1].

Следующая группа трудностей связана с восприятием языковой формы и содержательным наполнением аудиотекста. Очевидно, что языковые трудности текста отвлекают слушающих от содержания и процесс понимания нарушается. Существенную роль играет длина воспринимаемых слушающим предложений, наличие незнакомого лексического, грамматического языкового материала, присутствие в информации, например, омофонов (слов одинаково звучащих, но имеющих разное написание): *week* — неделя, *weak* — слабый. Существуют также так называемые ложные друзья переводчика, интернационализмы, имеющие в иностранном языке другое значение, слова, употребляющиеся в переносном значении, многозначные слова, например, *letter* — буква, письмо, пункт параграфа, человек, сдающий в аренду, эрудиция и т. д. Трудности, которые относятся к содержанию аудиотекста, связаны с пониманием фактов, цифр, дат, имен собственных, географических названий, логики изложения из-за большого количества фактической информации, а также общей идеи текста.

Третья группа трудностей связана с формой предъявления аудиотекста. Методисты считают, что понимание текста на слух зависит от таких факторов, как сложность текста (чем сложнее текст, тем больше опор требуется для снятия трудностей), языковой опыт обучающихся (чем компетентнее и опытнее обучающиеся, тем быстрее они способны отказаться от опоры в виде печатного текста и других иллюстраций, тем быстрее можно

переходить к аудированию текстов без пауз), учебных целей и задач (если ставится задача подготовить студентов к реальной ситуации и сформировать аудитивную компетенцию, следует отказаться от печатной основы). Существуют трудности, связанные с восприятием определенного вида речевой деятельности и типа высказывания. Очевидно, что легче воспринимать монологические тексты, чем диалогические, а среди монологических проще для восприятия фабульные, чем описательные. Особую группу составляют трудности, связанные с социокультурной составляющей обучения английскому языку. Незнание социокультурных особенностей может привести к непониманию речевого поведения партнера, а также нарушить понимание воспринимаемой на слух информации [2].

На современном этапе аудирование как средство обучения используется: 1) как способ введения нового языкового материала 2) средство запоминания языкового материала, в процессе создания прочных слуховых образов языковых явлений в единстве с их значением. В процессе развития навыка аудирования он прочно связан с навыком говорения, так как это один из навыков речевой деятельности. Основной целью развития навыка аудирования на уроках английского языка в вузе является способность понимать на слух аутентичные тексты. Развитие навыка аудирования осуществляется по схеме: 1) восприятие 2) понимание 3) обработка информации.

Современная методика предлагает формировать у обучающегося умение пользоваться определенным алгоритмом аудирования: 1) выделять название текста и лицо, от имени которого ведется повествование 2) указывать действующих лиц и события 3) выражать собственное отношение к прослушанному. Чтобы повысить эффективность обучения аудированию при использовании мультимедийных средств обучения, можно применять опоры и ориентиры, привлекать учащихся к самостоятельному прослушиванию аудиоматериалов дома и в мультимедийном кабинете. В методике различают визуальные (изобразительные) и вербальные опоры при обучении аудированию. К визуальным опорам относятся карты, картинки, фотографии, схемы, планы местности и другие графические материалы. Вербальные опоры могут быть представлены в виде ключевых слов, плана, заголовков, разнообразных анкет, позволяющих слушающему разбивать текст на смысловые группы в соответствии с предложенным способом. Важно обучить студентов находить ориентиры в самом аудиотексте (интонационно выделяемые слова, заголовки и подзаголовки, слова с логическим ударением, риторические вопросы, повторы).

Для развития навыка аудирования, можно использовать различные упражнения. Наиболее целесообразной, с точки зрения организации процесса обучения аудированию, является классификация упражнений по заданиям, которые: выполняются до текста, во время прослушивания текста, а также после прослушивания текста. Данная классификация помогает верно расставить методические акценты при обучении аудированию. Например, дотекстовые задания интенсивнее всего оказывают влияние на процесс понимания, выполняют функцию управления обучением аудированию, упражнения второго типа лишь частично выполняют эти функции, а упражнения третьего типа вообще не несут этих функций. Здесь ведущей задачей является контролирующая, то есть именно упражнения первого типа, дотекстовые, тренируют учащегося в аудировании [3].

Необходимо также отметить, что система развития навыка аудирования должна складываться из нескольких этапов. На первом, элементарном, этапе формируется перцептивная база аудирования. На втором, продвинутом, этапе происходит развитие аудирования как вида речевой деятельности. На третьем, завершающем, этапе — овладение устным общением, в ходе которого студент выступает в роли слушающего. Граница между этапами условна, и в то же время они тесно взаимосвязаны. Так, перцептивная база аудирования служит основанием для развития умений и навыков аудирования и формирования его как вида речевой деятельности.

Развитие навыка аудирования на уроках английского языка у студентов вуза имеет ключевое значение для формирования коммуникативной компетенции и успешного освоения

английского языка. Аудирование способствует развитию когнитивных навыков, таких как концентрация внимания, аналитическое мышление и языковая догадка. Для студентов вуза этот навык особенно важен, так как он обеспечивает доступ к аутентичным образовательным материалам и профессиональной информации на английском языке. Таким образом, систематическая работа над аудированием является необходимой частью подготовки будущих специалистов, способных эффективно взаимодействовать в профессиональной среде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. М.: Академия, 2005.
2. Бобылева Л.И. Особенности обучения аудированию в контексте поликультурного общения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://rep.vsu.by/handle/123456789/42366>
3. Сардалова Л.Р, Давлетукаева А.Ш. Методика обучения аудированию в вузе на основе web-технологий [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://emreview.ru/index.php/emr/article/view/1663>